

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ФОРМЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Мавлянова Нилуфар Ибадиллаевна
Ассистент-преподаватель кафедры
«Узбекского и русского языков»
Ташкентский государственный
экономический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408085>

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные интерактивные методы, формы и приемы обучения русского языка как иностранного, которые могут быть эффективно использованы для студентов. Описанные подходы помогут преподавателям разнообразить учебный процесс и повысить его эффективность, а также подготовить студентов к успешной карьере.

Abstract: This article discusses various interactive methods, forms and techniques for teaching Russian as a foreign language that can be effectively used for students. The described approaches will help teachers diversify the educational process and increase its effectiveness, as well as prepare students for a successful career.

Ключевые слова: интерактивные методы, приёмы обучения, игровые методы, метод кейсов, деловые игры, мозговой штурм, метод проектов, аудиозаписи, коммуникативный подход.

Keywords: interactive methods, teaching techniques, game methods, case method, business games, brainstorming, project method, audio recordings, communicative approach.

В современном мире владение иностранными языками становится неотъемлемой частью профессиональной и личной жизни. Русский язык занимает особое место среди мировых языков благодаря своей богатой культуре и значению в международных отношениях. Для эффективного обучения русскому как иностранному (РКИ) в вузах важную роль играют интерактивные методы и приемы, которые способствуют активному вовлечению студентов в учебный процесс и повышению их лингвистической компетенции.

Основой интерактивного обучения является коммуникативный подход, который ставит своей целью развитие способности студентов использовать язык в реальных ситуациях общения. Преподаватели стремятся создать учебную среду, где студенты активно взаимодействуют друг с другом, решают практические задачи и обсуждают актуальные темы. Это достигается через использование ролевых игр, диалогов, дискуссий и дебатов.

В одном из занятий преподаватель предлагает студентам разыграть диалоги, типичные для ситуаций повседневной жизни, например, покупка билетов на поезд или заказ еды в ресторане. Это помогает студентам отрабатывать языковые конструкции и расширять словарный запас в контексте реального общения.

Современные технологии предоставляют широкий спектр мультимедийных ресурсов, которые можно использовать в учебном процессе. Видео, аудио, интерактивные презентации и онлайн-платформы позволяют разнообразить занятия и сделать их более интересными и увлекательными. Например, просмотр видеоматериалов на

русском языке с последующим обсуждением помогает студентам улучшить навыки восприятия на слух и понимания текстов.

Преподаватель рекомендует студентам использовать мобильное приложение для изучения русского языка, которое предлагает интерактивные упражнения, аудиозаписи и тесты для самопроверки.

Интерактивное обучение – это специальная форма организации образовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освоением учебного материала по решению общих, но значимых для каждого проблем, в обмене знаниями, идеями, способами деятельности.

Интерактивное обучение представляет собой образовательный подход, основанный на активном участии студентов в процессе получения знаний. В отличие от традиционных методов, где учащиеся в основном слушают лекции и запоминают информацию, интерактивное обучение предполагает их активное вовлечение через обсуждения, практические задания и взаимодействие с материалом и друг с другом. Этот метод направлен на создание динамичной учебной среды, способствующей более глубокому усвоению материала и развитию критического мышления.

Основные характеристики интерактивного обучения включают:

1. Активное участие студентов: Студенты не просто слушают, а активно взаимодействуют с материалом, преподавателем и друг с другом. Это может быть групповая работа, обсуждение в парах или участие в ролевых играх.
2. Интерактивные методы позволяют студентам получать немедленную обратную связь от преподавателя или своих сверстников, что помогает корректировать ошибки и улучшать понимание материала.
3. Студенты учатся применять теоретические знания на практике через различные задания, проекты и кейсы, что помогает им лучше запоминать и понимать материал.
4. Интерактивные методы способствуют развитию аналитических и критических навыков, так как студенты учатся анализировать информацию, делать выводы и аргументировать свои точки зрения.

Примеры интерактивных методов обучения включают:

- Метод проектов: Студенты работают над проектами, которые требуют исследования и представления результатов, что развивает навыки самостоятельной работы и критического мышления.
- Игровые методы: Включают различные виды игр и симуляций, которые делают процесс обучения увлекательным и помогают закрепить материал.

Интерактивные формы обучения, такие как мастер-классы, кейсы, мозговой штурм и деловые игры, играют ключевую роль в образовательном процессе, особенно при обучении студентов русскому языку как иностранному. Эти методы способствуют более глубокому пониманию материала, развитию критического мышления и практических навыков, необходимых для профессиональной деятельности.

1. Мастер-классы.

Мастер-классы представляют собой специализированные занятия, проводимые экспертами в определённой области, которые демонстрируют и объясняют конкретные навыки или техники.

2. Кейсы.

Метод кейсов (case-study) предполагает анализ реальных или смоделированных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью. Студенты изучают кейс, обсуждают возможные решения и представляют свои выводы.

3. Мозговой штурм

Мозговой штурм – это групповая техника генерации идей по определённой теме или проблеме. Студенты свободно высказывают свои мысли и предложения, которые затем анализируются и обсуждаются.

4. Деловые игры

Деловые игры – это имитационные упражнения, которые моделируют реальные бизнес-ситуации. Студенты выполняют роли, взаимодействуют друг с другом и принимают решения на основе сценария.

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.

Использование таких интерактивных форм обучения, как мастер-классы, кейсы, мозговой штурм и деловые игры, делает процесс изучения русского языка более эффективным и интересным для студентов-экономистов. Эти методы способствуют активному вовлечению студентов, развитию их профессиональных навыков и подготовке к реальным ситуациям в экономической сфере. Интерактивные подходы помогают не только усвоить язык, но и применять его в контексте будущей профессиональной деятельности, что является ключевым фактором успешного обучения.

References:

1. Бим, И.Л. (2005). Теория и практика обучения иностранным языкам. Москва: Высшая школа.
2. Бутенко, Н.Г. (2011). Методика преподавания русского языка как иностранного. Москва: Флинта.
3. Гальскова, Н.Д. (2014). Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителей. Москва: Издательство «Аркти».
4. Кокорева, Л.Е. (2012). Игровые технологии в обучении иностранным языкам. Москва: Просвещение.
5. Макарова, О.Н. (2015). Интерактивные методы обучения в преподавании РКИ. Вестник Московского университета, серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 4, 56-65.
6. Никитина, С.И. (2016). Использование мультимедийных технологий в обучении иностранным языкам. Санкт-Петербург: Питер.
7. Петрова, Е.В. (2013). Электронные образовательные ресурсы в преподавании РКИ. Журнал современной педагогики, 6(3), 45-54.